

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ МАРКЕТПЛЕЙСОВ: ПРОБЛЕМА СТАТУСА БАД

Тошматова Висолахон Икром кизи

Доктор философии по юридическим наукам (PhD),

Старший преподаватель кафедры «Международного права и публично-правовых дисциплин»

Университета мировой экономики и дипломатии

e-mail: visolka1202@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6844-233X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19331661>

Стремительное развитие трансграничной электронной торговли (cross-border e-commerce) в последние десятилетия радикально изменило ландшафт мирового фармацевтического рынка. Доступность глобальных торговых платформ, таких как iHerb, Amazon и AliExpress, создала условия для беспрепятственного перемещения товаров, влияющих на здоровье человека, через национальные границы. Однако это технологическое достижение обнажило глубокий системный кризис в международно-правовом регулировании разграничения лекарственных средств (ЛС) и биологически активных добавок (БАД).

Проблема классификации так называемых «пограничных продуктов» (borderline products) является одной из наиболее острых в современном международном праве. Суть коллизии заключается в отсутствии универсального юридического определения БАД. Если в США, согласно Закону о пищевых добавках, здоровье и просвещении (DSHEA 1994) [1], БАДы выделены в специфическую категорию пищевых продуктов с презумпцией безопасности, то в Европейском союзе Директива 2002/46/ЕС [2] устанавливает гораздо более строгие «положительные списки» разрешенных нутриентов. В рамках ЕАЭС регулирование осуществляется через технические регламенты (ТР ТС 021/2011) [3], которые требуют обязательной государственной регистрации БАД, что сближает их правовой статус с ЛС в части контроля.

В условиях цифровой торговли этот регуляторный разрыв порождает явление «регуляторного арбитража». Субъекты предпринимательской деятельности намеренно выбирают юрисдикции с наименьшим уровнем контроля для регистрации продуктов, содержащих сильнодействующие фармакологические субстанции (например, терапевтические дозы витаминов или синтетические аналоги гормонов), и реализуют их потребителям в странах с жестким регулированием под видом добавок. Тем самым игнорируются национальные требования к клиническим испытаниям и рецептурному отпуску, что нарушает фундаментальный принцип международного права в области здравоохранения — право на безопасность медицинской продукции.

Международно-правовой инструментарий в данной сфере на текущий момент представлен преимущественно актами «мягкого права». Стандарты Комиссии «Кодекс Алиментариус» (Codex Alimentarius) [4] носят рекомендательный характер. ВОЗ в своих руководствах по борьбе с «субстандартной и фальсифицированной медицинской продукцией» признает проблему нелегального оборота ЛС под видом БАД, однако действенных механизмов принуждения на наднациональном уровне не существует.

Особое значение приобретает «критерий презентации» товара. В практике Суда Европейского союза (дело C-319/05 Commission v Germany) [5] было четко установлено,

что продукт может быть признан лекарственным средством либо по функции (фармакологическое воздействие), либо по представлению (наличие лечебных утверждений — medical claims). В трансграничной электронной торговле этот критерий часто нарушается: автоматические переводы описаний товаров на маркетплейсах приписывают БАДам свойства, излечивающие хронические заболевания, что вводит потребителя в заблуждение и создает прямую угрозу жизни.

Для минимизации правовых рисков и защиты общественного здравоохранения представляется необходимым:

- Гармонизация на уровне многосторонних соглашений «верхних пределов» (Upper Levels) содержания активных веществ, превышение которых автоматически переводит продукт в категорию ЛС независимо от страны происхождения.

- Внедрение концепции «ответственного информационного посредника», обязывающей маркетплейсы блокировать доступ к товарам, чья классификация противоречит законодательству страны покупателя.

- Интеграция национальных цифровых систем прослеживаемости и маркировки (напр., системы ЕАЭС) в единый международный контур данных.

Таким образом, разграничение ЛС и БАД в эпоху глобального e-commerce требует перехода от фрагментарного национального контроля к созданию унифицированного международно-правового пространства, основанного на цифровом надзоре и гармонизированных стандартах безопасности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dietary Supplement Health and Education Act of 1994, Pub. L. No. 103-417, 108 Stat. 4325 (1994).
2. Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements // Official Journal of the European Communities. 2002. L 183. P. 51–57.
3. О безопасности пищевой продукции: Технический регламент Таможенного союза № 021/2011: принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.
4. Codex Alimentarius. Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements. CAC/GL 55-2005.
5. Case C-319/05, Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany // European Court Reports. 2007. I-09811.
6. Беликова, К. М. Правовое регулирование обращения БАД в ЕАЭС и ЕС: сравнительно-правовой аспект / К. М. Беликова // Современное право. — 2021. — № 4. — С. 112–119.
7. Кашкин, С. Ю. Правовое регулирование фармацевтического рынка в Европейском союзе / С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. — 2018. — № 5.